

Левінець Н. В.,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ЗМІСТ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ АСИСТЕНТА ВИХОВАТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні актуалізують проблему підготовки фахівців здатних працювати в умовах інклюзивного середовища. Адже від рівня його готовності залежить успішність входження дитини в дитячий колектив, реалізація її базових потреб та ефективність соціалізації.

Задля посилення кадрового забезпечення інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти до класифікатора професій включено посаду асистента вихователя в інклюзивній групі. До основних завдань якого відносять створення предметно–просторового середовища, яке дає перспективу усім дітям бути однаково рівними учасниками освітнього процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб та можливостей. Це зумовлює запит системи дошкільної освіти на підготовку таких кадрів, оскільки інклюзія є новою для української педагогічної практики формою освіти, яка реалізує принцип «навчання жити разом», побудованої на ідеях гуманізму, і ставить перед закладами вищої освіти завдання з розробки змістових та організаційно–технологічних засад підготовки фахівців, здатних виконувати професійні функції в умовах інклюзії.

Зважаючи на соціально–педагогічну актуальність проблеми створення інклюзивного середовища та необхідності забезпечення кадрами готовими до професійної діяльності в умовах інклюзії кафедрою методик та технологій дошкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова у 2018 році запроваджено підготовку фахівців за освітньою програмою «Дошкільна та інклюзивна освіта».

Специфіка підготовки полягає у збалансуванні ґрунтовної психолого–педагогічної підготовки фахівців галузі дошкільної та інклюзивної освіти, які у співпраці із командою супроводу в закладі дошкільної освіти, сприятимуть створенню умов дітям з особливими освітніми потребами для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Важливим компонентом підготовки фахівців за освітньою програмою «Дошкільна та інклюзивна освіта» є формування у них професійно–ціннісних орієнтацій, професійно–особистісних якостей, умінь та компетенцій.

Зокрема, розглядаючи особистісні характеристики фахівця інклюзивної освіти було зацентовано увагу на формуванні сукупності певних соціально–педагогічних установок, ціннісних орієнтацій, особливостей сприйняття та осмислення дійсності, яка відображає ставлення людини до світу і вибір нею способу поведінки у повсякденному житті. У зв'язку з тим, структурними компонентами ментальності педагога інклюзивної освіти виступають усвідомлення того, що цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень, у кожного є право на спілкування, любов, повагу, підтримку та дружбу з однолітками. Крім того, до переліку якостей, які дозволяють педагогу в умовах інклюзії вирішувати професійні завдання відносяться самодисципліна та саморегуляція, наполегливість, здатність знаходити конструктивні способи вирішення різноманітних повсякденних ситуацій в інклюзивного освітньому середовищі.

Перелік фахових компетентностей випускника було поглиблено наступними:

здатність до вивчення індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів дітей з особливими освітніми потребами;

здатність до адаптації навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі;

здатність до проведення навчально-розвивальних, виховних, соціально-адаптаційних заходів, використання технологій інклюзивної освіти у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти;

здатність до співпраці з фахівцями команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їхніми батьками.

Добір навчальних дисциплін для поглибленої фахової підготовки у навчальному плані здійснювався із урахуванням видів професійної діяльності випускника. Зокрема, формування готовності до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища, здійснюється в процесі викладання таких дисциплін: «Технології інклюзивної освіти», «Інклюзивне освітнє середовище», «Основи соціальної реабілітації», «Педагогічна взаємодія з сім'єю дітей з особливими потребами», «Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Менеджмент в інклюзивній освіті», «Освітній моніторинг інклюзивних програм», «Технологія розробки індивідуальної програми розвитку дитини», «Етика професійної взаємодії в інклюзивному середовищі».

Також було поглиблено перелік результатів навчання, а саме:

- володіти педагогічним інструментарієм вивчення індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів дітей з освітніми потребами, сприяти виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів;
- вміти адаптувати навчальні матеріали та підходи з урахуванням психофізичних порушень дитини задля допомоги їй у виконанні навчально-пізнавальних завдань та залучення до різних видів дитячої діяльності;
- вміти використовувати програми розвитку для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, сучасне методичне забезпечення, технології інклюзивної освіти; сприяти виконанню кожною дитиною індивідуальної програми розвитку, оцінювати її досягнення та аналізувати динаміку розвитку;
- вміти використовувати різноманітні інформаційні ресурси та способи отримання інформації для виконання професійних завдань, будувати процес спілкування з батьками, особами, які їх замінюють, фахівцями команди супроводу дотримуючись принципів толерантності та співробітництва.

Професорсько-викладацьким складом кафедри було здійснено перегляд змісту і методів підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії, що враховують своєрідність реалізації освітньої парадигми, орієнтованої на пізнання і врахування індивідуальних особливих потреб вихованців залежно від віку, характеру, ступеня порушення, якостей особистості; враховано необхідність підтримки високого рівня викладання, що зумовлює пошуки «власного стилю» викладання, який характеризується високим професіоналізмом та індивідуальним підходом до кожного студента, використанням інтерактивних форм навчання, що дають змогу вже з самого початку навчання долучити студентів до практичної діяльності в контексті інклюзивної освіти; налагодження тісної взаємодії викладачів з інклюзивними закладами освіти для уточнення змісту практик та проведення наукових досліджень.

Отже, підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзії повинна розглядатися як довгострокова перспектива, яка передбачає зміну підходів до проектування змісту і технологій професійної підготовки. Позитивний досвід закладів вищої освіти в цьому напрямку допомагає змінювати ставлення суспільства до сприйняття інклюзії як необхідного компоненту сучасного життя.